

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕС
СУБЪЕКТЛАРИНИНГ МАРКЕТИНГ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА
МОЛИЯВИЙ ҚУВВАТЛАНИШИ**

Султонбоев Умиджон

Наманган Мухандислик-технология институти

“Маркетинг” кафедраси

Таянч доктаранти

E-mail: sultonboevu@gmail.com

+99899-865-50-92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353753>

Аннотация.

Мақолада тижорат банкларида банк хизматларини кўрсатишда электрон банк хизматларининг хусусиятлари, электрон банк хизматларини амалиётга янада кенг жорий қилиш ҳамда рақамли иқтисодиёт шароитида банк маркетингидан изчилроқ фойдаланиш бўйича тавсиялар, банк тизимини ривожлантиришда ва унинг рақобатбардошлигини оширишда маркетинг фаолиятининг аҳамияти, шунингдек, банк маркетингини такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. Рақамли иқтисодиёт, тижорат банки, банк маркетинги, мобил банкинг, интернет банкинг, электрон банк хизматлари.

Янги Ўзбекистонни 2022-2026 йиллардаги Тараққиёт стратегиясида назарда тутилган чора-тадбирларда бизнес субъектларини банк тизими фаолияти орқали қўллаб-қувватланиши алоҳида ўрин эгаллаган.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларга мувофиқ ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва банк тизимида замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш вазифалари қўйилган эди. Бу бизнесни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади: Таъкидлаш лозимки коронавирус пандемиясининг мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга таъсирининг салбий оқибатларини бартараф этиш, тадбиркорлик фаолияти субъектларининг инвестициявий ва ташқи иқтисодий фаоллигини тиклаш, шунингдек, иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида, Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 29 августда №526-сонли “2020-2021 йилларда иқтисодий ўсишни тиклаш ва иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий

ислоҳотларни давом эттириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹ ги қарори қабул қилиниб, шунга монанд ҳолда Республикада иқтисодий ўсишни тиклаш ва тизимли таркибий ўзгаришларни давом эттириш бўйича амалий ҳаракатлар режасининг 5-чи боби “Банк секторидаги асосий чора-тадбирлар” ва 10-чи боби “Хизматлар ва рақамлаштириш соҳасидаги энг муҳим чора-тадбирлар” деб номланган эди. Ундаги 2020 — 2025 йилларга мўлжалланган банк тизимини ислоҳ қилиш Стратегиясида тасдиқланган чора-тадбирлар ҳисобга олган ҳолда қуйидагиларни назарда тутган эди:

а) 2020 йил охиригача бўлган давр учун:

иқтисодий фаолиятни, шу жумладан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш мақсадида, иқтисодий чора-тадбирларни қўллаган ҳолда тадбиркорлик субъектларига берилган кредитлар бўйича фоиз ставкаларини ўртача даражада пасайтириш чоралари кўриш;

кечиктирилган қарз миқдорини ҳисобга олган ҳолда, банк тизимининг ликвидлигини баҳолаш учун стресс-тестларни ўтказиш;

мажбурий захиралаш шартларининг қайта кўриб чиқилиши муносабати билан тижорат банкларига 2,2 триллион сўм миқдоридан қўшимча ликвидлик бериш, шунингдек, Марказий банкнинг пул-кредит инструментларидан, шу жумладан, махсус воситадан фойдаланган ҳолда 3-6 ой муддатга, фақат кичик бизнес ва тадбиркорликнинг иқтисодий фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун 2,6 триллион сўм тақдим этиш;

б) 2021 йилда амалга ошириш учун таклиф этилган чора-тадбирлар:

банк операцияларини соддалаштириш, жумладан, кредит бериш бўйича қарорлар қабул қилиш, шунингдек, банк хизматларини рақамлаштириш орқали банк тизими ва тадбиркорлик субъектлари харажатларини камайтириш;

мулк ёки пул шаклида гаров талаб қилмайдиган, шу жумладан, ишонч, лойиҳани молиялаштириш каби кредитлаш воситаларини кенгайтириш;

мавжуд автоматлаштирилган банк тизимларини баҳолаш учун тижорат банкларининг АТ-аудитини ўтказиш;

¹ <https://lex.uz/docs/4978202>

лойиҳа таклифларини шакллантириш ва уларни асослашга ёрдам бериш, ишга туширилгандан сўнг лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш, шу жумладан, айланма маблағларни ўз вақтида тўлдириш орқали мижозлар билан ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлаш.

Хизматлар соҳаси, айниқса, савдо ва умумий овқатланиш корхоналари фаолиятини тиклашда асосий муаммо коронавирус пандемияси даврида уларнинг фаолиятини тиклашга эҳтиёткорлик билан ёндашишдир. Шу муносабат билан қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган:

ноозиқ-овқат товарлари савдосининг замонавий шакллари ташкил этиш ва кенгайтириш («Экобозор», «Корзинка» ва «Макро» каби йирик савдо тармоқлари тажрибаларига асосланган ҳолда);

умумий овқатланиш, тозалаш, ювиш ва тикиш, маиший техникаларни таъмирлаш каби замонавий хизматлар кўрсатувчи савдо ташкилотлари тармоғини ривожлантириш, бу ўз навбатида, банк тизими орқали молиявий айланмаларни фаоллаштиради ва бюджетга солиқ тушумларини оширади, шунингдек, савдо тизимидаги рақобатни оширади ва мижозларга хизмат кўрсатиш маданиятини такомиллаштиради;

улгуржи савдонинг барча турларида, жумладан, қишлоқ жойларда хўжалик юритувчи субъектларнинг товар бозорларига кириш имкониятини кенгайтиришга қаратилган рақобат муҳитини шакллантириш;

«дала-пештахта» тамойилига асосланган ҳолда қишлоқ хўжалиги бозорларига маҳсулотларни тўсиқсиз етказиб берилишини таъминлаш.

Бу чора-тадбирлар кичик бизнеснинг ҳам, банк хизматларининг ҳам жадал ривожланишини таъминлашга хизмат қилди.

Маълумки кўплаб хизмат кўрсатиш корхоналари самарали фаолият олиб бориш омили бу — уларни қисқа муддатли айланма маблағлари билан таъминлаш, санитария-гигиена талабларини жорий этиш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни ажратиш ва тезкор тарзда фаолият юритишга рухсат беришдир.

Банк тизимидаги ислоҳотларнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб банк хизматлари сифати ва маданиятини юксалтирган ҳолда тижорат банклари ҳамда мижозлар ўртасидаги муносабатларни “мижоз банк учун эмас, банк мижоз учун” тамойили асосида ташкил этишда маркетинг тизимининг ўрни ва аҳамияти каттадир.

Бугунги замонавий шароитларда банк тизимини ривожлантириш, рақобатбардошлигини оширишда маркетингдан фойдаланиш дастуруламал бўлиб хизмат қилади. Маркетингнинг моҳиятини чуқур ўрганган ҳолда, уни корхона хўжалик фаолияти, ташқи ва ички мафкураси, стратегия, тактика ва сиёсатнинг етакчи соҳаси, деб баҳолаш мумкин.

Банк хизматлари соҳасида маркетинг фаолиятини шқиллантиришнинг асосий мақсади-капитал бозори талабларига мослашиш учун зарур шароитлар яратиш, бозорни ўрганиш, рақобатбардошлиликни ва фойдалиликни ошириш бўйича тадбирлар тизимини ишлаб чиқишдан иборатдир.

Ўзбекистонлик иқтисодчилардан А.Н.Аллаёрова банк маркетингига истеъмолчиларнинг нафақат шу бугунги, шу лаҳзадаги манфатларини, балки, энг муҳими, келажакдаги маънфатларини ҳам қондиришга қаратилган товар (хизмат)лар ишлаб чиқариш ва реализация қилиш билан маҳкам боғланган фаолият туридир, деб таъриф беради.[1]

Тижорат банкларида маркетингнинг жорий қилиниши банк фаолиятида даромадлиги ортиши ва таваккалчилиги камайишиги кўмаклашади.[2] Банк маркетингининг зарурияти шундан иборатки, у кредит ташкилотининг бутун фаолияти бозорда ривожланаётган жараёнларга мослигини сақлаб турадиган механизм сифатида фаолият юритади. Банкларнинг маркетинг фаолияти асосан бозордаги улушининг кенгайтиришига, янада универсаллашишига, янги банк хизматларини жорий қилишга, филиаллар тармоғини кенгайтиришга, хизмат кўрсатиш сифатини оширишга йўналтирилади.

Банк маркетинги, маркетинг соҳаларидан бири ҳисобланиб, кредит ресурслари бозорини ўрганиш, мижозларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва шунга асосланиб банкга маблағ қўйилмаларини жалб қилиш ҳамда банкнинг келгусидаги хатти-ҳаракатларини прогноз қилишга қаратилган бўлиши лозим.

Демак, банк маркетинги-бу банкнинг стратегия ва фалсафаси бўлиб, унга чуқур тайёргарлик кўрилишини, ҳар томонлама таҳлил қилинишини ҳамда ҳамма бўлимларнинг, яъни улар қайси поғонадалигидан қатъи назар, фаол ишлашини талаб этади.

Банклар фаолиятида маркетингнинг асосий мақсади – бу банк хизматлари бозорида мавжуд хизматларни уларнинг истеъмолчиларига етиб боришини оқилона даражада таъминлашдан иборатдир. Ушбу маркетинг жараёни тижорат банклари томонидан барча мижозларни ҳар

томонлама чуқур ўрганиш асосида уларнинг талабларини аниқлаш билан бошланиб, аниқланган талабларни тўла қондира оладиган янги хизмат турларини яратиш ҳамда уларнинг истеъмолчилар томонидан истеъмол қилиниши билан яқунланади. Тижорат банклари томонидан янги банк хизматларини амалиётга жорий қилиниши эса, айрим ҳолатларда жуда оддий омилларга масалан, миждозлар билан банк ходимларининг мулоқот қилиш масалаларига, уларнинг иш ўринларининг жойланишига ҳамда янги хизмат турларини бўлажак истеъмолчиларга етказиш услубларига боғлиқ бўлади[3].

Шундай қилиб банк хизматларини оммабоплигини ошириш ҳамда, бизнес субъектларини молиявий қўллаб қувватлаш мақсадида банкларда янги хизматларни жорий этиш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар янада изчилроқамалга оширилиши лозим ва бу Янги Ўзбекистоннинг барқарор иқтисодий ривожланишида муҳим аҳамиятга эга.

Кейинги йилларда Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан тижорат банкларининг миллий валютадаги, 5 млрд сўмдан ва фоиз ставкаси Марказий банк фоиз ставкасининг 1,5 бараваридан ошмаган кредитлари бўйича асосий ставкадан ошган, бироқ унинг 30 % дан ошмаган қисмини қоплаш учун 3 йил муддатгача компенсация бериш ҳамда, ажратиладиган кредитларнинг 50% гача, бироқ умумий қиймати 2,5 млрд сўмдан ошмаган миқдорда кафиллик тақдим этиш амалиёти жорий этилди[4]. Бу ҳам кичик бизнес субъектларининг давлат томонидан бугунги кундаги молиявий қўллаб-қувватланишидаги тамойиллардан бири хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Аллаёрова Д.Н Организация маркетинга в коммерческих банках. – Т.: ИПТД “Чулпан” 2005 г.
- 2.Фотима Бобоҳўжаева. Банк тизимида маркетингдан фойдаланишни такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари. “Biznes-Эксперт” журнали 2021 й №3 сон. 39-б.
- 3.Юсупов.М., Абдурахмонова.М Банк хизматлари бозорида замонавий маркетинг фаолиятини ривожлантириш. “Миллий товарлар рақобатбардошлигини оширишда замонавий маркетинг концепцияларидан фойдаланиш” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжусани материаллари тўплами. Т.: 2018 й. 65-б.
4. <https://statefund.uz/uz/about/information/>
5. Интернет сайтлари: Lex.uz, uzsm.uz

6. Султонбоев У.: Factors of small business development in the regions.
“Economics and innovative technologies” журнаги 2022 й №-2 сон.